

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529202>

УДК 338.1

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Л.О. Великанова,

к.э.н., проф.

А.Э. Кристя,

бакалавр 3-го курса экономического факультета,
Кубанский государственный аграрный университет,

г. Краснодар

e-mail: gelya.kristya.01@mail.ru,

e-mail: velikanovalarisa@rambler.ru

Аннотация: В данной научной статье проводится изучение наиболее актуальных и перспективных решений в области экономики, экологии, информационных технологий и технических решений, которые оказывают наибольшее влияние на формирование технологических вызовов в сфере сельхозпроизводства и формируют условную критериальную базу для оценки конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, мировые глобальные вызовы, экологическая безопасность, платформенные технологии

INFORMATION AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

L.O. Velikanova,

Ph.D., Professor

A.E. Kristya,

3rd year bachelor of the Faculty of Economics,

Kuban State Agrarian University,

Krasnodar

e-mail: gelya.kristya.01@mail.ru,

e-mail: velikanovalarisa@rambler.ru

Annotation: This scientific article examines the most relevant and promising solutions in the field of economics, ecology, information technology and technical solutions that have the greatest impact on the formation of technological

challenges in the field of agricultural production and form a conditional criterion base for assessing the competitiveness of agricultural producers.

Keywords: agro-industrial complex, food security, global global challenges, environmental safety, platform technologies

Практически как все отрасли, сельхозпроизводство подвержено воздействию широкого круга факторов прямого и косвенного влияния, начиная с социальных и политических, заканчивая экологическими и технологическими. Важно учесть неразрывную связь мирового экономического развития отраслей и влияния глобальных тенденций и перспектив развития, в частности, технологического характера, на отраслевую специфику АПК. При этом, необходимо обеспечить комплексный подход в направлении организации предприятий полного цикла – от производства сельскохозяйственного сырья до получения конечной продукции, готовой к потреблению [1-7].

Состав «Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» формирует следующий состав наиболее значимых глобальных технологических вызовов:

1. Платформенные технологии межотраслевого назначения занимают более весомые позиции в развитии АПК. Во второй половине прошлого века наибольший вклад в увеличение продуктивности агропромышленного комплекса вносился узкоспециализированными технологиями, специальной сельскохозяйственной техникой, удобрениями, пестицидами направленного действия и т.п. В условиях современной конкурентной среды прорывные результаты в АПК связаны с развитием платформенных обеспечивающих технологических пакетов. К ним первостепенно можно отнести те, которые оказывают наиболее значительное влияние на формирование прогрессивного облика АПК: биотехнологии (включая микробиологические решения для пищевой промышленности, генетическую модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную диагностику, вакцины, клеточные культуры); информационно-коммуникационные, авиакосмические, ядерные технологии. Неуклонное снижение темпов роста урожайности и продуктивности в сельском хозяйстве, являющееся результатом исчерпания долгосрочных эффектов «зеленой» революции 1960-1980-х гг., которая привела к необходимости масштабного использования принципиально новых технологических решений (биотехнологии, точное сельское хозяйство, роботизация, композиционные удобрения, интегрированная биозащита, ресурсоэффективное локальное сельское хозяйство и т.д.) [4]. В свою очередь, зеленая революция или, как она еще известна многим, третья сельскохозяйственная революция – это

комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевший место в 1940-х-1970-х годах, который привёл к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное выведение более продуктивных сортов растений и их внедрение в производство, расширение орошения, применение удобрений, пестицидов, современной техники. Во второй половине XX было достигнуто увеличение урожайности зерновых культур практически в три раза, которое явилось результатом «зеленой» революции, она была связана с использованием высокоурожайных сортов и внедрением процессов химизации земледелия. Стоит упомянуть то, что в НИИ Биотехнологии и сертификации пищевой продукции Кубанского ГАУ исследуются новые виды химических составов, позволяющих повысить урожайность зерновых озимых культур на 70 % относительно нулевого вмешательства в процесс роста [5-10].

2. Усиление роли информационно-коммуникационных технологий в сфере технического обеспечения АПК, которое приводит к возникновению новых форм экономических взаимоотношений. Развитие технологий широкополосного доступа в Интернет послужило основой появления новых сервисов на базе облачной инфраструктуры не только в сфере потребительских услуг (Uber, AirBnb), но и в секторе B2B (business to business). Например, в сельском хозяйстве традиционная форма собственности оборудования и транспортных средств первоначально уступила место аренде и лизингу, применение которых позволило эффективно дифференцировать риски, а затем – тайм-шерингу техники, который связан с распределенной краткосрочной арендой среди не крупных сельхозпроизводителей в рамках кооперации производства. Кроме этого, сфера адаптивно-ландшафтного земледелия получает развитие на фоне популярности способов производства, связанных с химизацией, что связано с возрастанием экономических рисков их применения. Применение в сельском хозяйстве традиционных пестицидов связано с отрицательным воздействием на экосистему, на здоровье работников и потребителей продукции. В результате происходит увеличение расходов предприятий АПК, которые выражаются в штрафах, судебных исках пострадавших и страховых выплатах. Данную проблему предлагает решить кафедра ботаники и общей экологии КубГАУ: применение экологически чистых пестицидов, на основе природных компонентов, упомянутых выше [5].

3. В АПК увеличивается востребованность научно-технологических решений, которые учитывают особенности региональной специализации и территориальные агроклиматические условия. Примером сложившейся технологической практики в АПК является применение системы районирования сортов культур и разведение пород животных, максимально адаптированных к определенным природно-климатическим условиям.

Согласно исследованиям кафедры растениеводства Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина, в настоящее время возможно создавать сорта, породы и штаммы сельскохозяйственно значимых организмов, агрохимикаты специального состава, кастомизированные модули сельскохозяйственной техники для конкретных биомов на уровне мезоландшафта [8]. Длительность периода создания таких продуктов возможно сократить, что достигается на основе применения модели гибкого промышленного производства за счет использования интегрированных в промышленный Интернет мини-заводов с перепрограммируемыми роботизированными производственными линиями.

4. Прогнозируется значительный рост спроса на технологии урбанизированного сельского хозяйства (вертикальные фермы, роботизированные теплицы и др.). С начала XXI века для развитых стран характерно повышение интереса к разработке и внедрению технологий производства в замкнутой, контролируемой среде. Разработки технологии создания теплиц с контролируемыми в автоматическом режиме агроклиматическими параметрами идет в данный момент и на территории лаборатории защиты растений КубГАУ, при этом речь идет не только о подогреве воздуха, но и о его охлаждении, что актуально для стран с жарким климатом [9].

5. Выявление принципиально новых решений технологического характера становится необходимостью в связи со значительными потерями продуктов питания в процессах транспортировки, хранения и розничной торговли. На основе данных «Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН» (ФАО) известно, что в мире за год около 1,3 млрд. тонн продуктов питания выбрасывается или пропадает, а это составляет почти третью часть от общего объема производимых продуктов питания. За счет снижения таких потерь может быть достигнуто повышение продовольственной безопасности и сокращение отрицательного воздействия производств АПК на окружающую среду. Важно учитывать различия в причинах потерь продуктов питания при транспортировке, хранении и розничной торговли в странах с развитой и развивающейся экономиками.

6. Развитие биотопливной промышленности, основанной на сельскохозяйственных отходах, позволит внести значительный вклад в решение дилеммы «продовольствие или топливо», в частности, в вопросах недостатков и рисков биотоплива первого поколения. Наиболее распространенным исходным сырьем для производства биотоплива первого поколения (биоэтанол, биодизель) являются сельскохозяйственные культуры, а не навоз, отходы, древесина т. д. Эти культуры также могут быть использованы и для продовольственных целей. Более того, они занимают плодородные земли сельхозугодий, природных для выращивания пищевого сырья [2, 3].

7. Необходимость применения дорогостоящих способов фитосанитарного и ветеринарного контроля обусловлена усилением угрозы биотерроризма. Активность естественных природных очагов многих опасных инфекций, таких как чума, лихорадка эбола, сибирская язва, оспа, энцефалиты, до сих пор не подавлена и вряд ли будет уничтожена в обозримом будущем. Сегодня растущую опасность представляют попытки отдельных группировок создавать биологическое оружие на основе селекции или модификации существующих возбудителей перечисленных выше опасных инфекций как для поражения населения, так и для подрыва сельскохозяйственного потенциала отдельных стран.

Таким образом, состав глобальных технологических вызовов в АПК существенен, а при учете межотраслевого взаимодействия он приобретает характер ещё более масштабный, поскольку наличие «узких мест» в смежных отраслях будет выступать ограничением или препятствием в достижении более высоких показателей развития АПК. Необходимо учитывать специфику отечественного АПК, которая, как правило, в меньшей мере по сравнению с мировыми лидерами отрасли, позволяет обеспечить формирование конкурентных преимуществ при выходе на мировые рынки продовольствия.

Список литературы

[1] Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы/Утверждена Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 N 717. [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/902361843>. (дата обращения: 08.06.2021).

[2] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации/Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N683. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/. (дата обращения: 08.06.2021).

[3] Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации/Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120. [Электронный ресурс]. – URL: <http://мниап.рф/food-safety/>. (дата обращения: 08.06.2021).

[4] Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484380/>. (дата обращения: 08.06.2021).

[5] Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года / Минсельхоз России; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. 140 с.

[6] Смирнова Т.А. Комплексный подход к оценке экономико-промышленного развития регионов Сибирского федерального округа. / Т.А. Смирнова. // Петербургский экономический журнал. – 2021 №1. 72-80 с.

[7] Смирнова Т.А. Безработица в сельских поселениях России: состояние и возможности решения проблемы. / Т.А. Смирнова. // Эпоха науки. – 2019 № 19. 62-67 с.

[8] Луценко Е.В. Постановка задачи и синтез модели прогнозирования урожайности зерновых колосовых и поддержки принятия решений по рациональному выбору агротехнологий. / Е.В. Луценко, В.И. Лойко, Л.О. Великанова. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2008. № 38. 79-105 с.

[9] Великанова Л.О. Методы оценки и выбора технологий возделывания сельхозкультур. / Л.О. Великанова. // Экономика сельского хозяйства России. – 2006. № 11. 30-31 с.

[10] Василько В.П., Радионов А.И., Герасименко В.Н., Петрик Г.Ф., Великанова Л.О. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. № 141. 77-96 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] State program for the development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food for 2013-2020 / Approved by the Decree of the Government of the Russian Federation of 14.07.2012 N 717. [Electronic resource]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/902361843>. (date of access: 08.06.2021).

[2] The National Security Strategy of the Russian Federation / Approved by the Decree of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 N683. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/. (date of access: 08.06.2021).

[3] The Doctrine of Food Security of the Russian Federation / Approved by the Decree of the President of the Russian Federation dated January 30, 2010 No. 120. [Electronic resource]. – URL: <http://мниап.пф/food-safety/>. (date of access: 08.06.2021).

[4] Forecast of scientific and technological development of the Russian Federation for the period up to 2030 (approved by the Government of the Russian Federation on January 3, 2014). [Electronic resource]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70484380/>. (date of access: 08.06.2021).

[5] Forecast of scientific and technological development of the agro-industrial complex of the Russian Federation for the period up to 2030 / Ministry of Agriculture of Russia; Nat. issled. University Higher School of Economics. – М.: NRU HSE, 2019. 140 p.

[6] Smirnova T.A. An integrated approach to assessing the economic and industrial development of the regions of the Siberian Federal District. / T.A. Smirnov. // St. Petersburg Economic Journal. – 2021 # 1. 72-80 p.

[7] Smirnova T.A. Unemployment in Rural Areas of Russia: State and Possibilities for Solving the Problem. / T.A. Smirnov. // The Age of Science. – 2019 No. 19. 62-67 p.

[8] Lutsenko E.V. Problem statement and synthesis of a model for predicting the yield of grain crops and decision support for the rational choice of agricultural technologies. / E.V. Lutsenko, V.I. Loiko, L.O. Velikanova. // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. – 2008. No. 38. 79-105 p.

[9] Velikanova L.O. Methods for assessing and choosing technologies for cultivating crops. / L.O. Velikanova. // Agricultural Economics of Russia. – 2006. No. 11. 30-31 p.

[10] Vasilko V.P., Radionov A.I., Gerasimenko V.N., Petrik G.F., Velikanova L.O. Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. – 2018. No. 141. 77-96 p.

© Л.О. Великанова, А.Э. Кристя, 2021

Поступила в редакцию 25.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Великанова Л.О., Кристя А.Э. Информационно-технологические инновации агропромышленного комплекса // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 195-201. URL: <https://ip-journal.ru/>